
Czy obecnie jest możliwe wykorzystanie sieci 2G/GPRS w efektywnych energetycznie urządzeniach elektronicznych?

Autorzy: Piotr Kurowski, Sylwester Szczepański

Streszczenie

Czy jest możliwe wykorzystanie sieci 2G/GPRS do konstrukcji urządzenia IOT o niskim poborze baterii i długim czasie pracy na jednym ładowaniu akumulatora? Powyższe zostało przeanalizowane na bazie lokalizatora notiOne GPS. W artykule wymieniono wykorzystane elementy i ich wpływ na finalne zużycie energii. Pokazano również jak zarządzać modułem GPRS, aby maksymalnie wydłużyć czas pracy urządzenia.

Wstęp

Ponad 20 lat od wejścia do użytku techniki pakietowego przesyłania danych GPRS w sieciach GSM dalej jest to jedna najpopularniejszych metod transmisji danych. Nawet w obliczu powstawania kolejnych alternatyw takich jak nowoczesne i stworzone z myślą o urządzeniach zasilanych bateryjnie LTE cat M1 oraz NB-IOT. Niewątpliwie ma na to wpływ cena pojedynczego modułu oraz fakt, iż operatorzy telekomunikacyjni przedłużają wsparcie usług w pasmach 900 / 1800MHz. Jednym z przykładów jest Orange, które w oficjalnym komunikacie deklaruje ich utrzymanie do 2030 roku.

Jednak istotnym pytaniem jest czy pomimo wielu ograniczeń możliwe jest zbudowanie urządzenia IOT wyróżniającego się długim czasem działania na pojedynczym ładowaniu i wykorzystującego GPRS do przesyłania informacji?

Analiza

Poniższa analiza przedstawia sposób podejścia do budowy efektywnej energetycznie aplikacji elektronicznej wykorzystującej sieć GPRS do transmisji danych.

W pierwszym kroku kluczowe było wybranie komponentów dedykowanych do aplikacji o niskim poborze energii. I tak wewnątrz urządzenia znalazły się m.in.:

- **moduł GSM / GPRS Simcom SIM868** - układ do komunikacji wykorzystujący technikę GPRS wyposażony dodatkowo w obsługę lokalizacji (GNSS) z możliwością niezależnego korzystania z GSM oraz GNSS,
- **Mikrokontroler STMicroelectronics STM32L071** - układ stworzony z myślą o aplikacjach, gdzie kluczowy jest niski pobór energii (0,29uA w trybie stand-by, nawet 0,43uA w trybie stop-mode oraz 93uA/MHz w trybie Run-mode). Ponadto oferuje moc obliczeniową na poziomie 0.95 DMIPS/MHz, do 192kB pamięci flash, do 20kB pamięci RAM oraz szeroki zestaw peryferiów takich jak: USART, SPI i I2C.
- **Akcelerometr STMicroelectronics LIS2DW12** - układ do pomiaru przyspieszenia ziemskiego w 3ech osiach charakteryzujący się zużyciem energii poniżej 1uA w trybie "low-power-mode", niskim szumem, aż do 1.3 mg RMS oraz szybkim interfejsem komunikacyjnym,
- **Pamięć Macronix MX25R6435F** - pamięć typu FLASH przystosowana do aplikacji typu "low-power", pobór prądu w trybie stand-by na poziomie 5uA, maksymalnie 4,5mA w trakcie odczytu i maksymalnie 6mA w czasie zapisu danych.

W dalszej części aplikacji niezwykle istotne było zoptymalizowanie wszystkich elementów wchodzących w skład projektu. Mikrokontroler STM32L0 został skonfigurowany w sposób pozwalający ograniczenie poboru energii do minimum (STOP mode), gdzie wybudzenie odbywa się jedynie po przyciśnięciu przycisku lub na podstawie interwałów czasowych (1 sekunda) taktowanych przez zegar czasu rzeczywistego (RTC). Po wybudzeniu mikrokontroler konfigurowany jest tak, aby wykorzystywał zegar 16MHz (użycie "high speed internal oscillator"), by następnie odpytać peryferia wykorzystując I2C z maksymalną dostępną prędkością. Jest to niezwykle ważne, gdyż obecność rezystorów podciągających na tego typu magistrali w sposób wyraźny wpływa na zużycie energii (krótszy czas komunikacji = mniej zużytej energii). Tego typu konfiguracja pozwoliła ograniczyć pobór prądu 60uA przy uruchomionym urządzeniu bez komunikacji GPRS, czyli wykorzystując powszechnie dostępny typ akumulatora np. 18650 o pojemności 3000mAh daje to możliwość nieprzerwanego działania aplikacji przez ponad 2000 dni.

Ostatnim kluczowym elementem było zoptymalizowanie wykorzystania modułu GPRS SIM868. Na poziomie tworzenia projektu płytki PCB szczególną uwagę poświęcono optymalizacji toru radiowego (dokładne obliczenie parametrów szerokości i odstępu ścieżek dla zachowania impedancji równej 50 Ohm). Powyższe potwierdzone zostało bezpośrednio

analizą przy pomocy miernika VSWR. Tego typu zabieg ograniczył do minimum ewentualne straty energii wynikające z nieefektywnego działania toru antenowego. Z kolei na poziomie tworzenia oprogramowania zoptymalizowana została komunikacja USART (m.in. wykorzystanie dostępnego w STM32L0 bezpośredniego dostępu do pamięci - DMA oraz ograniczenie czasu oczekiwania pomiędzy ramkami do 10ms). Dzięki temu możliwe było szybsze przechodzenie do kolejnych etapów związanych z komunikacją pomiędzy mikrokontrolerem, a modulem GPRS SIM868 w efekcie skracając czas potrzebny na nawiązanie połączenia (UDP / TCP). Dodatkowo wykorzystano automatyczne logowanie do operatora, która wyraźnie poprawia czas logowania do sieci. Opcja manualna pozostawiona została jedynie dla wyjątków np. w sytuacji, gdy niemożliwe było rozpoczęcie pakietowej transmisji danych i rozwiązaniem mogło być wybranie innej sieci. Tak przeprowadzone optymalizacje pozwoliły ograniczyć ilość niezbędnej energii na pojedyncze zdarzenie typu przesłanie pozycji wraz z danymi sensorycznymi do poziomu 2-3mAh.

Wnioski

W efekcie bardzo świadome podejście do kwestii projektowania, dobór właściwych komponentów, optymalizacja oprogramowania pozwoliło zaprojektować lokalizator notiOne GPS o bardzo dobrych parametrach użytkowych - możliwości działania na pojedynczym ładowaniu nawet przez kilka tygodni. To wszystko przy wykorzystaniu sieci 2G (GPRS) do pakietowego przesyłania danych.

Powyższe opracowanie przedstawia efekty prac prowadzonych w ramach projektu: "Opracowanie systemu urządzeń pomiarowych i sygnalizacyjnych do zastosowań typu smart home oraz wearables" finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr projektu RPWP.01.02.00-30-0056/17)."